

MAKTABGACHA TA'LIM: KECHA VA BUGUN

Qayumova Shoxista Abdulxamidovna

Namangan viloyati Chortoq tumanidagi 19-MTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234530>

Annotatsiya. Quyidagi maqolada maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilgan ishlar hamda bugungi kunda bo'layotgan samarali o'zgarishlar haqida fikr yuritilgan. Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlashi, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, uzluksiz ta'lim, oila, yoshlar tarbiyasi, namunaviy loyihalar, islohatlar, pedagoglar, mahorat, ilg'or usullar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish ishlari.

Аннотация. В следующей статье размышляется о работе, проводимой в системе дошкольного образования, и эффективных изменениях, происходящих сегодня. Дошкольное образование является начальной частью непрерывного образования. Объясняется, что это обеспечивает формирование ребенка как здоровой и развитой личности, пробуждает в нем страсть к учебе.

Ключевые слова: дошкольное образование, непрерывное образование, семья, молодежное образование, модельные проекты, реформы, педагоги, навыки, передовые методы, информационно-коммуникационные технологии, непрерывная методическая служба.

Abstract. The following article reflects on the work being done in early childhood education and the effective changes taking place today. Preschool education is the initial part of lifelong education. It is explained that this ensures the formation of the child as a healthy and developed personality and awakens in him a passion for learning.

Keywords: preschool education, continuing education, family, youth education, model projects, reforms, teachers, skills, advanced methods, information and communication technologies, continuous methodological service.

Nafaqat bir oila, balki yer sayyorasidagi har bir mamlakatning gullab-yashnashi, undagi yashovchi xalqlarning farog'ati ham shak-shubhasiz ta'lim va tarbiya tufaylidir. Hayot olamida, shubhasiz, tarbiya singari insoniyatga ta'sirli narsa yo'qdir. Shu sababdan qadimdan mashhur donishmandlar tarbiya to'g'risida qimmatli fikrlarni yozib qoldirganlar. Yoshlar tarbiyasi, ularni ilmi va har tomonlama etuk qilib voyaga etkazish barcha zamonlarda muhim vazifa hisoblangan.

Pedagogika ilmida bola tarbiyasiga qanchalik erta kirishilsa, shunchalik ijobiy samara berishi bot-bot ta'kidlanadi. Xalq og'zaki ijodi durdonalarida bola tarbiyasiga uning ona qornida rivojlanayotgan chog'idayoq kirishish zarurligi, aks holda qimmatli vaqt behuda sarf etilgan bo'lishi mumkinligi xususida juda ko'p ibratli fikrlar yuritiladi. O'sib kelayotgan bolani yosh niholga qiyoslash an'anaviy tus olgani hammaga ma'lum. Bu davrda, ya'ni bolaning "nihol" davri uning tarbiyaga juda kuchli ehtiyoj sezishini anglatish qatorida, uni istagan tomonga yo'naltirish oson kechishini, natijaviyligini anglatib turadi. Yoshlikda olingan bilimni toshga o'yilgan naqshga muqoyasa qilish zamirida ham ulkan haqiqat mujassam. Bu kabi ma'rifiy fikrlar bola tarbiyasiga juda erta va to'g'ri kirishish zarurligini ta'kidlaydi. Uzoqni ko'ra biladigan, haqiqatni idrok qiladigan, tafakkur olami keng insongina bola tarbiyasida shoshqaloqlikka yo'l qo'ymaydi, tizimli, izchil, uzviy ta'lim-tarbiya berish yo'lini tutadi.

Ilmiy kuzatish va tadqiqotlarda inson o'z hayoti davomida oladigan barcha ma'lumotning etmish foizini besh yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi keltirilgan. Darhaqiqat, bu davrda inson bolasi dunyoni anglaydi, o'z ona tilini o'zlashtiradi, ota-ona, oila, mahalla, Vatanga mehri uyg'onadi, umr davomida oladigan bilimlarga zamin hozirlaydi. Bunda eng avvalo oila asosiy rol o'ynasa, maktabgacha ta'lim tashkilotining hissasi ham bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mamlakatimizda aynan maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas bo'lagiga, ta'bir joiz bo'lsa, uning debochasiga aylangan.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. Maktabgacha ta'limning maqsadi – bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, bolani sog'lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o'qishga, tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir.

Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni ushbu tizim faoliyatini yangi bosqichga ko'tarish, sohani bugungi kun talablari darajasida modernizatsiya qilishga xizmat qilishi shubhasiz.

Albatta, mazkur masalaga e'tibor kecha yoki bugun paydo bo'lib qolgani yo'q. "Moziyga qaytib ish ko'rish xayrlik" deyishadi. Ya'ni, yosh avlodning maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan to oliy ta'limgacha bo'lgan uzluksiz bilim olishlari, kasb o'rganishi uchun shartsharoitlar yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Bu borada, ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tizimini rivojlantirish, bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb etish, maktabga tayyorlash masalalari ta'lim sohasidagi davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri deb qaraldi. Mamlakatimizda barkamol avlodni tarbiyalash uchun, eng avvalo, qulay tashkiliy-huquqiy sharoitlar yaratildi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan mazkur sohadagi islohotlar izchil davom ettirilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini hozirgi zamon talablari va standartlari asosida rivojlantirish, ularni rekonstruksiya va modernizatsiya qilishga qaratilayotgan e'tibor zamirida ham kelajagimiz egalarining hech kimdan kam bo'lmay ulg'ayishlari hamda buyuk ajdodlarga munosib voris bo'lib voyaga etishlarini ta'minlashdek ezgu maqsad mujassam. Jumladan, davlatimiz rahbarining qarori bilan tasdiqlangan Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha 2017-2021-yillarga mo'ljallangan dasturda keng ko'lamli strategik maqsadlar, muhim vazifalar belgilangani bilan ahamiyatlidir. Xususan, hujjatda bugungi kundagi hayotiy talab va ehtiyojlar, sohada echimini kutayotgan masalalar hamda hali ishga solinmagan imkoniyatlar hisobga olinganligi barchamizni quvontiradi.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda O'RQ-595-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 18-maydagi 418-son "Maktabgacha ta'lim tizimi uchun kadrlar tayyorlashni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2019-yil 11-iyundagi 487-son "Maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or axborot va pedagogika texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida", 2020-yil 22-dekabrda 802-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlarining qabul qilinishi maktabgacha ta'lim-tarbiyaga berilayotgan e'tiborning yuksak namunasi bo'lmoqda.

Bugungi kunda qishloq joylarida maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonini keskin oshirish zarurati ko'rinmoqda. Ayrim qishloq sharoitida yashaydigan yosh onalar uchun bolalar bog'chasi masalasi hayotiy ehtiyojga aylangan. Albatta, bu ehtiyoj bejiz emas. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, birinchidan, maktab yoshiga qadar bo'lgan bolalarning umumiy savodini chiqarish, bolalarda Vatanni sevish, u bilan g'ururlanish hissini uyg'otish, Konstitutsiyani o'rgatish, dunyoqarashini kengaytirish imkonini berayotgan bo'lsa, ikkinchidan, yosh bolali onalarning mehnat qilishga oid konstitutsiyaviy huquqini ro'yobga chiqarishga ham xizmat qiladi. Qolaversa, hududlarda namunaviy loyihalar asosida barpo etilayotgan yangi uy-joy massivlarida yosh oilalar farzandlari uchun bolalar bog'chalari sonini ko'paytirish zarurati paydo bo'lmoqda.

Albatta, bu boradagi islohotlar samarasini soha talablariga to'liq javob bera oladigan kadrlarsiz tasavvur etish qiyin. Shu sababli tizimdagi pedagog xodimlar mahoratini ilg'or usullar orqali muntazam oshirib borish mexanizmini yaratish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga keng tatbiq etgan holda, uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish ishlarini takomillashtirish masalasi ham dolzarb sanaladi. Ayni shu omillarni inobatga olgan holda qarorda maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish o'quv reja va dasturlarini zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlarni inobatga olgan holda takomillashtirish vazifasi belgilangani ayni muddaodir. Chunki, biz o'z oldimizga farzandlarimizning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadini qo'ygan ekanmiz, shubhasiz, pedagog-tarbiyachilarning malakasini oshirish borasidagi mavjud tajribalarni zamonaviy talablar darajasida takomillashtirishimiz zarur. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini psixolog, defektolog kabi mutaxassislar bilan ta'minlash ham bugungi kun talabidir. SHuning barobarida maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olinmagan bolalarni maktabga tayyorlashda qisqa muddatli tayyorlov guruhlarining roli muhim sanaladi. Ayni shu sababli kelgusida bolalarni maktabga tayyorlashning muqobil shakli bo'lgan 6100 ta qisqa muddatli guruhni tashkil etish ko'zda tutilganligi, qolaversa, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb qilinmagan bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda ota-onalarning pedagogik-psixologik bilimlarini oshirish ham maqsadga muvofiq sanaladi. Davlatimiz rahbarining mazkur qarorida 3-6 yoshdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olinmagan bolalarni ularning ota-onalarini metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash orqali maktab ta'limiga tayyorlashni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgani bolalarni ta'limning keyingi bosqichiga tayyorlash darajasini yuksaltiradi. Shu o'rinda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni intellektual, jismoniy, axloqiy jihatdan tarbiyalash, umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirish, bolalarni maktabga sifatli tayyorlash maqsadida turli to'garaklar, ma'naviyat va ekologiya xonalari, kichik muzey, kutubxonalar tashkil etish borasidagi an'analarni izchil davom ettirish maqsadga muvofiq. Chunki kitobga, san'atga, ilmga, umuman, kelajakda muayyan kasbni egallashga bo'lgan qiziqish bolalarda ayni shu davrda shakllanadi. Muxtasar aytganda, maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otadi, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. Shunday ekan, bu tizim faoliyatini yanada kuchaytirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har tomonlama qulay shartsharoitlar yaratish, ularga maktabgacha yoshdagi bolalarni keng jalb etish farzandlarimizning barkamol va etuk shaxs bo'lib shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Mustaqillik yillarida ko'hna tariximiz, boy merosimiz, milliy davlatchiligimiz, muqaddas dinimiz, urf-odat va an'analарimiz qayta tiklandi. Bugungi kunda mehr-oqibat, bag'rikenglik

hamjihatlik kabi olijanob fazilatlar, milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat, Vatan taqdiri va kelajagiga daxldorlik tuyg'usi yuragimizning tub-tubidan o'rin oldi.

Albatta, har qanday yuridik asosning muvaffaqiyati uning ijrosiga bog'liqdir. Yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan Qaror va Farmon nafaqat yuridik asos, balki xalqimizning dilidagi ezgu orzu, ushalmay kelayotgan armon bo'lgani aslo mubolag'a emas. Katta bir hududda bir yoki ikkita bolalar bog'chasi mavjud bo'lgani, aksariyat bolalar, ayniqsa qishloq joylardagi bolalarning bolalar bog'chasini ko'rmay to'g'ridan to'g'ri maktabga borgani ta'lim-tarbiya tizimida muammolarning yuzaga kelishiga, shaxs kamolotida kemtiklarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgani haqiqatdir. Bugungi yangi O'zbekistonda ta'lim tizimining izchil, uzviy rivojlanayotganini, bu borada juda ko'p ibratli ishlar amalga oshirilayotganini chuqur e'tirof etish, Mustaqilligimizning 30 yilligi arafasida o'tgan davr mobaynida bosib o'tilgan murakkab yo'limizga yana bir bor nazar tashlash, mustaqil taraqqiyotimiz davomida amalga oshirilgan ishlar, erishgan natijalarni xolisona baholash va ularning mohiyati va ahamiyatini keng jamoachilik, butun xalqimizning ongi shuuriga etkazish maqsadga muvofiqdir.

Keyingi yillarda mamlakatimizda Prezident Sh.M.Mirziyoyev tashabbuslari bilan ta'lim, xususan, maktabgacha ta'lim tizimida samarali o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu boradagi dastlabki tajriba va yangicha yondashuvlarni o'rganish, hali mavjud muammolar echimiga qaratilgan tadqiqotlar olib borish taklif va tavsiyalar ishlab chiqish har bir izlanuvchining, har bir fuqaroning muhim vazifasi bo'lmog'i lozim. Chunki, maktabgacha ta'lim ta'lim turlari orasida eng muhim va eng mas'uliyatli davr hisoblanadi. Zero, mutafakkirlar aytganlaridek, "yoshlikda olingan bilim-toshga o'yilgan naqsh kabidir".

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 2022-yil 28-yanvardagi PF-60.
2. Sh.M.Mirziyoyevning "Maktabgacha ta'lim qamrovini kengaytirish" yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishdagi ma'ruzasi. 24 may 2021 yil.
3. Maktabgacha ta'lim sohasida YUNESKO hamkorligi. 15.07.2021-yil, Toshkent.
4. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
5. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
6. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal "Vestnik nauki" 2020-yil 23-fevral № 2 (23)